

Shevchuk O.V.,Senior Lecturer, Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, Ukraine
e-mail: sov1408vos@gmail.com**Babin S.M.,**Senior Lecturer, Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, Ukraine
e-mail: svetlano4ka@ukr.net

СТЕПАНОВА О.В.

Теоретико–методичні основи дослідження трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є теоретичні та методичні напрямки досліджень на прикладі визначення потреб трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних ринкових умовах.

Метою дослідження є визначення та узагальнення теоретико–методичних засад досліджень щодо ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. У роботі використано порівняльний метод, метод аналізу та узагальнення.

Результати роботи. У статті проаналізовано вплив урбанізації населення, сезонності та продуктивності праці в галузі сільського господарства, в порівнянні по роках, та їх зв'язок із впровадженням інформаційних технологій.

Галузь застосування результатів. Менеджмент, економіка, економічна кібернетика.

Висновки. У статті розглядається питання забезпеченості трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств в сьогоdnішніх ринкових умовах та ефективності їх використання. Визначено дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці та недостатню вивченість аспекту планування чисельності персоналу в сучасних реаліях. Висвітлено необхідність державного регулювання методами прийняття та виконання нормативних актів, що регламентують утворення ефективної зайнятості трудових ресурсів. Відзначається формування нових компетентностей трудових ресурсів та збільшення продуктивності праці в умовах цифрової трансформації економіки.

Ключові слова: трудовий потенціал, трудові ресурси, ефективність використання, сільськогосподарські підприємства, ринок праці, сезонність, урбанізація населення.

СТЕПАНОВА О.В.

Теоретико–методические основы исследования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий

Предметом исследования являются теоретические и методические направления исследования на примере определения потребностей трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий в современных рыночных условиях.

Целью исследования является определение и обобщение теоретико–методических основ исследований и рекомендаций по эффективности использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий.

Методы исследования. В работе использованы сравнительный метод, метод анализа и обобщения.

Результаты работы. В статье проанализировано влияние урбанизации населения, сезонности и производительности труда в отрасли сельского хозяйства, сопоставимые по годам, и их связь с внедрением информационных технологий.

Отрасль применения результатов. Менеджмент, экономика, экономическая кибернетика.

Выводы. В статье рассматривается вопрос обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий в сегодняшних рыночных условиях и эффективности их использования. Определены дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и недо-

статочной изученности аспекта планирования численности персонала в современных реалиях. Освещено необходимость государственного регулирования методами принятия и выполнения нормативных актов, регламентирующих образование эффективной занятости трудовых ресурсов. Отмечается формирование новых компетенций трудовых ресурсов и увеличение производительности труда в условиях цифровой трансформации экономики.

Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, эффективность использования, сельскохозяйственные предприятия, рынок труда, сезонность, урбанизация населения.

STEPANOVA O.V.

Theoretical and methodological foundations of the study of labor resources of agricultural enterprises

The subject of the study is theoretical and methodological directions of research using the example of determining the needs of labor resources of agricultural enterprises in modern market conditions.

The purpose of the study is to determine and generalize the theoretical and methodological foundations of research and recommendations on the efficiency of using the labor resources of agricultural enterprises.

Methods of research. The work uses a comparative method, a method of analysis and generalization.

Results of work. The article analyzes the impact of urbanization of the population, seasonality and labor productivity in the agricultural sector, year-by-year, and their relationship with the introduction of information technology.

Industry application of results. Management, economics, economic cybernetics.

Conclusions. The article discusses the issue of the provision of labor resources for agricultural enterprises in today's market conditions, and the efficiency of their use. The imbalance between demand and supply of labor in the labor market and insufficient knowledge of the aspect of planning the number of personnel in modern realities are determined. Key words: labor potential, labor resources, efficiency of use, agricultural enterprises, labor market. The necessity of state regulation by methods of adoption and implementation of normative acts regulating the formation of effective employment of labor resources is highlighted. The formation of new competencies of labor resources and increase of labor productivity in the conditions of digital transformation of economy is noted.

Keywords: labor potential, labor resources, efficiency of use, agricultural enterprises, labor market, seasonality, urbanization of the population.

Постановка проблеми. Використання інформаційних систем і технологій у повній мірі в сільськогосподарській сфері значно змінить систему соціально–трудова відносин та ринку праці. Науково–технічний прогрес на кожному етапі свого розвитку має великий вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та країну в цілому, призводить до формування нових компетентностей трудових ресурсів, збільшення продуктивності праці та економії ресурсів, але одночасно формує диспропорцію на ринку праці. Виникають певні ризики виробничих та соціально–трудова відносин, які в свою чергу підштовхують сільськогосподарські підприємства, що є ключовими у відродженні економіки всієї країни, до розвитку та об'єднання, а розуміючи, що сьогоднішня просякнене багатьма соціально–еконо-

мічними, екологічними, природно–кліматичними та іншими проблемами, то можна стверджувати, що досягнення розвитку багато в чому залежить від рівня забезпеченості сільськогосподарських формувань трудовими ресурсами, які володіють знаннями використання інформаційних систем і технологій, сучасними компетентностями свого робочого місця.

Отже, економічний розвиток та конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств неможливі без наявності достатньої кількості освічених, здорових, кваліфікованих з високою трудовою мотивацією працівників, а тенденція до скорочення працездатного населення та зростання трудової міграції становлять загрозу зростанню та розвитку аграрній економіці та національній безпеці в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У 20-х роках ХХ століття поняття «трудові ресурси» вперше запропонував вчений-економіст С. Г. Струмилін який використовував це поняття для означення «частини населення, яке володіє фізичними й розумовими здібностями до праці, необхідними знаннями, навичками, що є необхідними для здійснення трудової діяльності в народному господарстві [1]. Сучасні ж науковці ще не досягли остаточної єдиної думки щодо визначення поняття «трудові ресурси», тож дискусія щодо визначення терміну продовжується. Питання методології та відтворення трудових ресурсів є предметом досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Питаннями визначення та використання трудових ресурсів займалися, зокрема, дослідник Є. В. Касимовський, науковець Т. І. Заславська, А. Г. Новець, економіст Л. Ш. Лозовський. Видатний український вчений О. А. Бугуцький досліджував проблеми ефективності трудових ресурсів у сільському господарстві та їх мотивацію. Український професор Онікієнко В. В., засновник провідної в Україні наукової школи з проблем народонаселення, зайнятості та соціально орієнтованого ринку праці, започаткував систематичні дослідження механізмів формування і використання трудових ресурсів та наголошував на необхідності виокремлення економіки трудових ресурсів як самостійної галузі економічної науки [2]. Ним і групою його науковців також були розроблені баланси трудових ресурсів для 365 міст України [3].

Виклад основного матеріалу. В центрі уваги економічної теорії завжди стояли ефективність та результативність праці, що виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку країни. Відтворення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та підвищення рівня економіки країни нерозривно пов'язані з відтворенням трудових ресурсів. В зв'язку з переходом до міжнародних статистичних та облікових стандартів з 2002 року термін «трудові ресурси» замінюють на термін «економічно активне населення» [4]. Це поняття представляє населення обох статей віком 15–70 років, які забезпечують пропозицію робочої сили протягом певного періоду часу для виробництва товарів і послуг [5]. Але слід зазначити, що на рівні сільськогосподарських підприємств більш ширшого використання набули такі поняття як «персонал» та

«трудовий колектив». Будь-яке сільськогосподарське підприємство працює за певної чисельності персоналу – працівників, які в свою чергу мають необхідні знання, практичні навички, фізичний розвиток. Все це є необхідним для управління виробництвом, якісного та вчасного виконання робіт. Спільним в поняттях «персонал» та «трудовий колектив» є єдність мети працівників підприємства щодо досягнення ними кінцевих результатів спільної діяльності [6].

В Україні, як і багатьох країнах світу, вже багато років спостерігається абсолютне та відносне збільшення міського населення, трудові ресурси якого сконцентровані на сферу обслуговування і промисловість, та зменшення сільського населення [7] і, відповідно, зменшення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Урбанізація та значне зменшення кількості трудових ресурсів у сільському господарстві являється результатом наукового техніко-технологічного прогресу. Починаючи з 2008 року великий негативний вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств спричинила економічна криза. У зв'язку з цим відбулося скорочення обсягу виробництва тваринницької продукції та поступове зменшення чисельності зайнятих у цій галузі, але разом з цим почали створюватися холдингові структури які вже більше орієнтуються на виробництво рослинницької продукції [7]. Це потягло за собою підвищення рівня автоматизації виробництва та відповідним чином надлишок трудових ресурсів в сільській місцевості. Тому тут гостро постає питання раціонального використання працівників та підвищення зайнятості.

Відомо, що однією з основних статей витрат в сільськогосподарському виробництві є витрати на оплату праці. Згідно статистичних даних середня заробітна плата працівників сільгоспідприємств має тенденцію до зростання, але частка витрат в структурі собівартості сільськогосподарської продукції має тенденцію до зниження. Так у 2005 р. ця частка становила 14,4 % у 2010 р. – 12,1%, у 2017 р. вже – 5%. Середня заробітна плата зайнятих у сільському господарстві в 2010 р. становила – 1 540 грн., в 2018 р. – 8 204 грн., в 2019 р. – 9 412 грн. [7]. Таке зростання заробітної плати зумовлене насамперед різким відтік працівників на роботи в країни Європейського Союзу (ЄС) де частка витрат в структурі собівар-

Таблиця 1. Співвідношення міського і сільського населення в Україні

Роки	Міське населення		Сільське населення	
	Кількість, млн. чол.	Відсоток до загальної кількості населення	Кількість, млн. чол.	Відсоток до загальної кількості населення
1913	28,5	18	131	82
1940	63	33	131	67
1979	30,5	67	19,3	33
1989	34,6	67	19,3	33
1995	35,1	68	16,6	32
2000	33,5	68	15,8	32
2007	31,6	67,8	14,9	32,2
2011	31,2	68,4	14,4	31,6
2018	29,3	69,4	12,9	30,6
2020	29,1	69,5	12,7	30,5

Джерело: [8].

тості сільськогосподарської продукції складає 30% і більше. Відтоку трудових ресурсів з країни в певній мірі посприяло відкриття безвізового режиму в червні 2017 року. Потребу сільгосп-підприємств у низькокваліфікованій робочій силі скорочує механізація та автоматизація виробничих процесів, але в свою чергу робить затребуваними спеціалістів середньої та високої кваліфікації. Тож дефіцит трудових ресурсів певного рівня кваліфікації помітний на всіх осередках сільськогосподарського виробництва [11].

На кожному етапі свого розвитку сільськогосподарські підприємства стикаються з необхідністю раціонального ведення виробництва та підвищення продуктивності праці. Для цього необхідно точно знати коли, скільки і якої кваліфікації працівники потрібні підприємству. Це є важливим для якісного та вчасного виконання певного обсягу роботи переважно аграрних підприємств де присутнє таке поняття як сезонність. На практиці спостерігається, що сезонність призводить до негативних економічних та

Рисунок 1. Зображення використання трудових ресурсів рослинницької та тваринницької галузі сільськогосподарських підприємств

Таблиця 2. Продуктивність праці на підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність

	На 1 зайнятого в сільськогосподарському виробництві, у постійних цінах 2016 року; тис.грн			У % до попереднього року		
	сільгосп. виробництво	рослинництво	тваринництво	сільгосп. виробництво	рослинництво	тваринництво
2010	380,4	424,7	276,7	101,0	97,0	116,1
2011	472,4	532,3	310,3	124,2	125,3	112,1
2012	458,1	491,6	361,6	97,0	92,4	116,5
2013	583,2	636,5	424,9	127,3	129,5	117,5
2014	635,6	688,7	472,7	109,0	108,2	111,2
2015	624,0	660,0	503,9	98,2	95,8	106,6
2016	765,0	804,0	614,6	122,6	121,8	122,0
2017	755,4	777,4	664,8	98,7	96,7	108,2
2018	867,7	900,1	730,4	114,9	115,8	109,9
2019	928,6	954,4	815,2	107,0	106,0	111,6

Джерело: [13].

соціальних наслідків: плинності кадрів та недоотриманні обсягів продукції.

Згідно рис. 1 [12] можна зробити висновок, що протягом календарного року затребуваність робочої сили в галузі тваринництва має більш постійний характер, а значний стрибок в потребі використання трудових ресурсів в середині квітня та спад у вересні має рослинницька галузь. Якщо ж використати найбільшу кількість можливих варіантів для пом'якшення негативного впливу сезонності на аграрну галузь то з такою ж кількістю працівників підприємство могло б збільшити обсяги виробництва та підвищити продуктивність праці.

В свою чергу, рівень продуктивності праці визначає рентабельність, конкурентоспроможність, цінову політику та соціальне забезпечення населення. Підвищуючи продуктивність праці ми досягаємо значних позитивних зрушень в соціально–економічному розвитку держави. Зокрема, зростання продуктивності аграрної праці призводить до збільшення виробництва валової продукції (ВВП) сільськогосподарства та одночасно призводить до скорочення витрат живої праці на виробництво продукції. Відомо, що підвищення продуктивності праці зводиться до економії робочого часу і як наслідок до збільшення виробництва продукції та зниження її собівартості, що в результаті призводить до зростання дохідності підприємства та підвищення його конкурентоспроможності.

Статистичні дані, представлені в таблиці 2, дають нам можливість спостерігати незначне, але поступове підвищення продуктивності праці на підприємствах, які здійснювали сільськогоспо-

дарську діяльність, що розрахована у відношенні обсягу виробленої продукції до кількості зайнятих. Але спостерігаємо і роки в яких цей показник зменшувався. Наприклад, продуктивність праці сільськогосподарського виробництва в 2016 році склала 765 тис. грн, а в 2017 році знизилась до 755 тис. грн. Така ж сама ситуація і в галузі рослинництва: в 2016 році цей показник дорівнював 804 тис. грн, а вже в 2017 р. 777,4 тис. грн., але в 2018 р. різко збільшився до 900,1 тис. грн.

Аналізуючи науково–технічний розвиток та його впровадження в сферу сільського господарства ми спостерігаємо його значний вплив на дану галузь та розвиток ринку праці [14]. Через автоматизацію виробництва з'явився попит на робочу силу з високою кваліфікацією, що призвело до підвищення продуктивності праці. Завдяки вдосконаленню засобів комунікації сільськогосподарські підприємства мають змогу розвивати міжнародну торгівлю. Комп'ютеризація в сьгоднішніх нестабільних умовах допомагає працівникам вищої ланки прораховувати наперед та приймати більш виважені рішення. Завдяки використанню технологій нарощуються обсяги виробництва. Зрозуміло, що це все потребує вдосконалення та втручання з боку держави, щоб не завдаючи шкоди планеті та людині вивести сільськогосподарську галузь на більш високий світовий рівень.

Висновки

Отже, занепад соціальної інфраструктури в сільській місцевості, низький рівень оплати пра-

ці зумовили зниження ефективності використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств, та показали рівень економічних і соціальних умов в країні. Також, на сьогоднішній день недостатньо глибоко вивчені методологічні та практичні аспекти планування чисельності персоналу в умовах сезонності сільськогосподарського виробництва. Але завдяки постійному зростанню застосування інформаційних технологій в сільськогосподарській сфері спостерігається поступове підвищення продуктивності праці в даній галузі.

Список використаних джерел

1. Струмилин С. Г. Вопрос об измеении народного благосостояния / Струмилин С.Г. // Вопросы статистики. – 1954. – № 5. – С. 12–28.
2. Оникиенко В. В. Вопросы методологии и методики исследования трудовых ресурсов / В. В. Оникиенко. – К. : Наукова думка. – 1978. – 185 с.
3. Велике життя великої людини. Лібанова Е. М., Крушельницька Я. В., Грیشнова О. А. та ін. ; За редакцією Грیشнкової О. А.. – Київ, ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2014. – 166 с.
4. Міжнародні стандарти фінансової звітності // Міністерство фінансів України // mof.gov.ua.
5. Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення // Визначення термінів // Наказ Державного комітету статистики України // № 12. – 2011. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm.
6. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. – Київ: КНЕУ, 2013. – 779 с.
7. Статистична інформація // Державна служба статистика України // ukrstat.gov.ua.
8. Державна служба статистики України. Чисельність наявного населення України. – Київ. – 2019. – 83 с.
9. Poprozman N.V. Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship // Ekonomika APK. – 2016. – Vol. 9. – Pp. 62 – 67.
10. Забуранна Л. В. Фактори впливу на формування стратегії економічного розвитку АПК в сучасних умовах // Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – Випуск № 8. – С. 111 – 119.
11. Профспілка працівників агропромислового комплексу України // Аналітика заступника Голови Профспілки працівників АПК Сергія Кондрюка «Зарплата працівників сільгосп підприємств». Режим доступу: http://profapark.org.ua/news/prof_news/2333.html.

12. Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: [Монографія]. Дніпропетровськ: ДДФА, – 2012. – 165 с.

13. Статистична інформація // Державна служба статистика України // Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/pp_sgp19_u.html

14. Павлюк Т., Волонтир Л. Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Випуск № 38. С. 122–127.

References

1. Strumylyn S. H. Vopros ob yzmeenyu narodnoho blahosostoyannya / Strumylyn S.H. // Voprosy statystyky. – 1954. – № 5. – S. 12–28.
2. Onykyenko V. V. Voprosy metodolohyy y metodyky yssledovannya trudovykh resursov / V. V. Onykyenko. – K. : Naukova dumka. – 1978. – 185 s.
3. Velyke zhyttya velykoyi lyudyny. Libanova E. M., Krushel'nyts'ka Ya. V., Hrishnova O. A. ta in. ; Za redaktsiyeyu Hrishnovoyi O. A.. – Kyiv, IDSD im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny, 2014. – 166 s.
4. Mizhnarodni standarty finansovoyi zvitnosti // Ministerstvo finansiv Ukrayiny // mof.gov.ua.
5. Metodolohichni polozhennya shchodo klasyfikatsiyi ta analizu ekonomichnoyi aktyvnosti naselennya // Vyznachennya terminiv // Nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny // № 12. – 2011. Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm.
6. Andriychuk V. H. Ekonomika pidpryyemstv ahropromyslovoho kompleksu: pidruchnyk. – Kyiv: KNEU, 2013. – 779 s.
7. Statystychna informatsiya // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny // ukrstat.gov.ua.
8. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Chysel'nist' nayavnoho naselennya Ukrayiny. – Kyiv. – 2019. – 83 s.
9. Poprozman N.V. Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship // Ekonomika APK. – 2016. – Vol. 9. – Pp. 62 – 67.
10. Zaburanna L. V. Faktory vplyvu na formuvannya stratehiyi ekonomichnoho rozvytku APK v suchasnykh umovakh // L. V. Zaburanna, N. V. Poprozman // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2015. – Vypusk № 8. – S. 111 – 119.
11. Profspilka pratsivnykiv ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny // Analityka zastupnyka Holovy Profspilky pratsivnykiv APK Serhiya Kondryuka «Zarplata

pratsivnykiv sil'hospidpryyemstv". Rezhym dostupu: http://profapk.org.ua/news/prof_news/2333.html

12. Bondarevs'ka K.V. Efektyvnist' vykorystannya personalu ahrarnykh pidpryyemstv: [Monohrafiya]. Dnipropetrovs'k: DDFA, – 2012. – 165 s.

13. Statystychna informatsiya // Derzhavna sluzhba statystyka Ukrayiny // Produktyvnist' pratsi v pidpryyemstvakh, yaki zdiysnyuvaly sil's'kohospodars'ku diyal'nist'. Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/pp_sgp19_u.html

14. Pavlyuk T., Volontyr L. Vykorystannya suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy v sil's'komu hospodarstvi. // Formuvannya rynkovoyi ekonomiky v Ukrayini. – 2017. – Vypusk № 38. S. 122–127.

Дані про автора

Степанова Оксана Валеріївна,

аспірант каф. інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: st.oksi.v.70@gmail.com

Данные об авторе

Степанова Оксана Валерьевна,

аспирант каф. информационных систем, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

e-mail: st.oksi.v.70@gmail.com

Data about the author

Oksana Stepanova,

Graduate student of the department of Information System of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

e-mail: st.oksi.v.70@gmail.com